

**ПУЛ-КРЕДИТ ТИЗИМИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХОРИЖ
ТАЖРИБАЛАРИ**

Д.Б.Ускенбаева

+998998399911

Ўзбекистон Миллий университети

Иқтисодиёт назарияси кафедраси

1-курс таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14507412>

АҚШ, Япония, Германия, Канада, Италия, Франция каби ривожланган давлатлар ишлаб чиқариш ва пул массаси боғлиқлиги хусусида ҳамда пул-кредит сиёсатининг усуллари, воситалари ва бозор механизмларини ишлаб чиқиш, прогнозлаш, жорий етиш ва такомиллаштиришда катта назарий, услубий ва амалий тажрибага ега.

Бундан ташқари, ривожланган мамлакатларнинг илғор тажрибаси таҳлили инновацион ғоялар таъсирида пул-кредит сиёсати такомиллаштирилганлигини кўрсатади.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви иқтисодиёт, банк тизими, молия бозори, жумладан, валюта ва қимматли қоғозлар бозорлари, пул-кредит сиёсатининг восита ва усуллари, хусусан, инновацион йўналиш ривожлантириш жараёнларини тубдан ўзгартирди. Глобаллашув шароитида рақамли технологияларни ҳисобга олган ҳолда молия-банк тизими ва пул-кредит сиёсатидаги туб ўзгаришларни халқаро банк амалиётида кузатиш мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, жаҳон хўжалиги тарихида турли хил макроиқтисодий ва молиявий муаммолар, шунингдек, иқтисодий ва молиявий характердаги индивидуал инқирозлар бўлган. Бу муаммоларни ҳал қилиш учун ҳар бир мамлакат ҳукумати иқтисодиётни макроиқтисодий барқарорлаштириш дастурини ишлаб чиққан ва амалга оширмақда.

Пул-кредит сиёсати иқтисодий, молиявий, сиёсий, ижтимоий ва тизимли характердаги дунё тарихида кузатилган турли хил эпидемиялар ва пандемиялар шунингдек турли инқирозларнинг пайдо бўлиши билан боғлиқ мураккаб макроиқтисодий ва молиявий муаммоларни ҳал қилишда ҳам ўз ҳиссасини қўшади ва муҳим рол ўйнайди. Шу боис пул-кредит ва фискал сиёсатнинг моделлари, усуллари, методологияси, механизмлари ва воситалари мунтазам такомиллаштирилмоқда. Пул-кредит воситаларини

такомиллаштириш пул-кредит сиёсати самарадорлигини оширишнинг зарурий шартидир.

Ҳозирги вақтда кўпгина мамлакатлар бир қатор макроиқтисодий ва валюта муаммоларига ўзларининг илмий ва амалий йечимларини топа олмадилар. Хусусан, ишлаб чиқаришнинг қисқариши, экспорт салоҳиятининг пасайиши, ишсизликнинг ўсиши, ташқи қарз, давлат бюджети тақчиллиги ва тўлов баланси тақчиллиги кабилар. Ўзаро боғлиқ бўлган ушбу мураккаб муаммоларни ҳал қилиш ишлаб чиқилган аниқ чора-тадбирлар ва барча мамлакатлар ҳукуматларининг иқтисодий барқарорлаштириш дастурининг сифатига боғлиқ.

Ривожланган мамлакатлар иқтисодиёти, пул-кредит ва солиқ-бюджет сиёсати, молия тизимини ўрганиш жаҳон хўжалигида молиявий ва макроиқтисодий хусусиятга ега бўлган муаммолар циклик характерга ега бўлганлигини кўрсатади. Бизнинг фикримизча, жаҳон иқтисодиёти тарихида кузатилган бу муаммолар глобал шароитнинг ўзгаришига, мамлакатлар ўртасидаги муносабатларда молиявий интизомнинг заифлашиши ва бузилишига, шунингдек, инсоният учун қутилмаган бўлган турли хил янги пандемия ва эпидемияларнинг пайдо бўлишига қараб турли даражада намоён бўлади.

Шунингдек, ривожланган мамлакатлар иқтисодиёти таҳлили шуни кўрсатадики, пул-кредит сиёсати нархлар барқарорлигини, миллий валюта курсини, иқтисодий ўсишни, макроиқтисодий ва молиявий барқарорликни таъминлашда муҳим ўрин тутди. Пул-кредит сиёсати нархлар барқарорлигини таъминлаш орқали иқтисодий ўсиш, банк тизимининг ликвидлигини мустаҳкамлаш, мамлакатда макроиқтисодий ва молиявий барқарорликни таъминлаш учун қулай шарт-шароитлар яратади. Пул-кредит сиёсатининг анъанавий воситаси Марказий банкнинг мажбурий резерв сиёсати ҳисобланади. Захира коэффициентини ўзгартириш орқали сиз мамлакат пул массаси ҳажмини ўзгартиришингиз мумкин. Бироқ, мажбурий захира сиёсати маъмурий восита бўлиб, унинг кучи мултипликатор орқали сезиларли.

Шуни таъкидлаш керакки, Марказий банкнинг дисконт ставкасининг ўзгариши пул-кредит сиёсати турининг ўзгаришидан далолат беради. Шу билан бирга, дисконт ставкасининг ошиши чекловчи пул-кредит сиёсатининг бошланишидан далолат беради.

Пул-кредит сиёсатининг учинчи воситаси очик бозор сиёсатидир. Ушбу восита Марказий банк томонидан давлат қимматли қоғозларини сотиб олиш ва сотишни ўз ичига олади.

Ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, агар тижорат банклари давлат қимматли қоғозларини сотиб олишдан манфаатдор бўлмаса, тижорат банкларининг ликвидлигини тартибга солиш мақсадида очик бозорда фаол операцияларни амалга ошириш мумкин эмас. Ушбу қизиқишни шакллантириш учун улар бўйича даромад даражаси асосий фаол операциялар бўйича даромаддан паст бўлмаслиги керак.

Машхур иқтисодчиларнинг илмий ишларида пул-кредит сиёсатининг бир хил даражада муҳим воситаси валюта сиёсати деган фикрга тез-тез дуч келиш мумкин. Пул-кредит сиёсатининг бир қисми сифатида Марказий банклар уч турдаги валюта операцияларини амалга оширадilar: валюта интервенцияси, давлатнинг ташқи қарзига хизмат кўрсатиш ва расмий олтин-валюта захираларини бошқариш. Пул-кредит сиёсатининг усул ва воситаларини такомиллаштириш нархлар, миллий валюта, фоиз ставкалари барқарорлигини, банк тизими ва пул бозорининг ликвидлигини, иқтисодий ўсишни таъминлаш имконини беради ва шу орқали макроиқтисодий ва молиявий барқарорлик барқарорлигини оширишга хизмат қилади.

Таъкидлаш жоизки, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва иқтисодиётда молиявий барқарорликни таъминлаш мақсадида ўтган асрнинг 70-йиллари охири ва 80-йиллари бошида саноати ривожланган мамлакатлар тўғридан-тўғри пул-кредит сиёсати воситаларидан босқичма-босқич воз кечдилар. Хусусан, (шу жумладан, кредит назорати, фоиз ставкалари чегаралари ва баъзан мақсадли кредитлар тақдим этиш) ва очик бозор операциялари, векселларни қайта дисконтлаш механизмлари ва захира талаблари каби (бозорга асосланган) билвосита воситаларга ўтди. Чунки бу даврда саноати ривожланган мамлакатларда аста-секин бир-бири билан боғлиқ бўлган кўплаб макроиқтисодий ва молиявий муаммолар тўпланиб борди. Кейнс назарияси бу макроиқтисодий муаммоларга жавоб топа олмади. Бу назария эвазига янгиси – неокейнс назарияси – пул-кредит сиёсати воситалари асосида пул талаби ва таклифини тартибга солишга асосланган монетаризм нашр этилди.

Ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда давлат бюджетининг катта тақчиллиги ҳукмрон бўлган бўлса-да, пул массаси, захира пуллари ва кредитларнинг нотекис ўсиш суръатлари нархларнинг беқарорлигига ва иқтисодий ўсишнинг беқарорлигига олиб келди. Саноати ривожланган мамлакатлар иқтисодиётида пул-кредит сиёсатининг бевосита маъмурий усуллари ва воситаларидан фойдаланишдан бозор механизмлари, усуллари ва воситаларига босқичма-босқич ўтиш ўз сабабларига эга эди. Чунки бу мамлакатларда иқтисодий вазият айниқса 1976 йилда ёмонлашди, ўшанда баъзи мамлакатларда давлат бюджети тақчиллиги ЯИМга нисбатан 10% дан ортиқни ташкил қилди.¹

Шуни таъкидлаш керакки, аксарият хорижий мамлакатларда пул-кредит сиёсати доирасида билвосита воситалардан тўлиқ фойдаланишга ўтиш жараёни босқичма-босқич амалга оширилди. Канада 1967 йилда тўғридан-тўғри инмтрументлардан воз кечди. 1980-йилларнинг охиригача баъзи тўғридан-тўғри кредит чекловлари қўлланилган бўлса-да, АҚШ узоқ вақтдан бери асосан билвосита воситалардан фойдаланган.

Давлат бюджетининг катта тақчиллиги, давлат харажатларини қоплаш учун молиявий ресурсларнинг етишмаслиги, ҳукумат томонидан Марказий банкларнинг пул-кредит сиёсатига босимнинг кучайиши, ташқи давлат қарзининг кўпайиши, иқтисодий фаоллик ва экспорт салоҳиятининг пасайиши, шунингдек, пул массаси ставкаларининг нотекис ўсиши ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда юқори инфляция ва иқтисодий ўсишнинг беқарорлигига олиб келди.

Таъкидлаш жоизки, пул массасининг нотекис ўсиши ривожланган мамлакатларда товарлар ва хизматларга макроиқтисодий талабнинг ошишига ва инфляция суръатининг сезиларли даражада ошишига олиб келди. Шундай қилиб, 1972 йилдан 1984 йилгача Япония ва Буюк Британияда инфляция ўсиш суръатлари 10% дан ошди ва 25% гача йетди. Бу, айниқса, 1973-1978 йилларда яққол сезилди. Бундан ташқари, Франция ва Австралияда инфляция даражаси кескин ошиб, 1972-1984 йилларда ўртача 12 фоиздан ошди. Австрия ва Германияда инфляция даражаси 8 фоиздан ўзгарган.

Ҳозирги кунда жаҳон иқтисодиёти жадал ўсишда ва ривожланишда давом этмоқда. Дунё бўйлаб иқтисодиётнинг барча тармоқларида ўсиш кузатилмоқда. Аммо сўнгги 3-4 йил ичида СОВИД-19 коронавирус

¹ OECD Economic Outlook. – Vol. 73, 2013/I.June. – P. -40

пандемияси оқибатлари ва бошқа макроиқтисодий муаммолар таъсирида инфляция даражаси сезиларли даражада ошди. Одатда, ривожланаётган мамлакатларда йиллик инфляция даражаси 0-3 фоиз оралиғида ўзгариб туради. Юқорида қайд этилган макроиқтисодий муаммолар туфайли бу кўрсаткич ўртача икки баробарга ошди. Бироқ, кўплаб ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар ҳукумати томонидан кўрилган чоратадбирлар туфайли 2023 йилда инфляция даражаси сезиларли даражада камайди.

Шундай қилиб, инфляция ижобий ва салбий иқтисодий оқибатларга олиб келиши мумкин. Аксинча, мўътадил инфляция истеъмол харажатларини ошириш, инвестицияларни рағбатлантириш ва қарз юкини камайтириш орқали иқтисодий ўсишни рағбатлантириши мумкин. Юқори ёки ўзгарувчан инфляция, аксинча, истеъмолчиларнинг харид қобилиятини пасайтириш, ноаниқликни ошириш ва фоиз ставкаларини ошириш орқали иқтисодий ўсишни тўхтатиши мумкин. Оғир ҳолатдаги шароитда, гиперинфляция Зимбабве ва Венесуелада кўриниб турганидек, валютанинг қадрсизланишига олиб келиши мумкин. Инфляцияни бошқариш учун марказий банклар ва ҳукуматлар фоиз ставкаларини белгилаш, пул массасини бошқариш ва фискал сиёсатни қабул қилиш каби бир қанча тактикалардан фойдаланадилар. Бошқа томондан, инфляциянинг олдини олиш ва иқтисодий ривожланишни рағбатлантириш ўртасидаги тўғри мувозанатни топиш қийин масала. 2018-2019-йилларда АҚШ ялпи ички маҳсулотининг ўсиш суръати барқарор бўлган, аммо КОВИД-19 коронавирус пандемияси туфайли АҚШ ЯИМ 2020-йилда 2019-йилга нисбатан 3,4 фоизга камайган. Маълумотлар шуни кўрсатадики, 2021-22 йилларда АҚШ инфляцияси 2020 йилга нисбатан сезиларли даражада ошган, бу 2022 йилда 5,25 фоизга ва 2023 йилда 5,50 фоизга оширишга олиб келган.